

Отож, професійна компетентність викладача фортепіано є багатогранним явищем, що об'єднує теоретичні знання, виконавську майстерність, методичну підготовку та інноваційні підходи до навчання. У сучасних умовах важливо акцентувати увагу на комплексному розвитку цих компонентів, адже саме викладач формує майбутнє музичної культури. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вдосконалення методів навчання, що відповідатимуть викликам часу та потребам учнів.

Список використаних джерел

1. Марченко В. Професійна компетентність сучасного вчителя. *Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики.* 2016. №26. С. 29–33.
2. Словник іншомовних слів / Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ : Наукова думка, 2000. 680 с.
3. Tuning Educational Structures in Europe. URL: <http://www.ehea.info/cid101886/tuning-educational-structures-europe.html> (дата звернення: 19.01.2024).

Валентина Триндюк,

*кандидат пед. наук, доцент кафедри філології
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

Мар'яна Лук'янчук,

*кандидат пед. наук, старший викладач кафедри філології
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: іноземна мова, підготовка вчителів, початкова школа, змішане навчання, методи, онлайн-ресурси.

Початкова школа є важливим фундаментом, від якості якого залежить подальше навчання дитини. Молодші школярі, на початковому етапі вивчення англійської мови, вже мають сформовані мовні навички, що дозволяють їм виражати себе в інтелектуальній, емоційній та соціальній сферах життя. Вони володіють словниковим запасом рідної мови, використовують його творчо, мають розвинену фантазію та уяву, розрізняють реальність від вигадки, здатні працювати в групі та вчитися від інших. Вчителі та методисти підкреслюють, що діти цього віку можуть розуміти сказане, не розглядаючи кожне слово окремо, завдяки інтонації, жестам, міміці та виразу обличчя вчителя, що допомагає їм розуміти нові слова та навіть фрази.

Однак важливо враховувати, що учні початкової школи не можуть довго утримувати увагу на одному об'єкті або дії через перевагу процесів збудження у корі головного мозку. Вони швидко втомлюються. Тому уроки іноземної мови повинні бути динамічними, емоційними та насиченими цікавими вправами, які допомагають урізноманітнити навчальну діяльність і утримувати увагу учнів на матеріалі. Це покладає особливу відповідальність на вчителя початкової школи, особливо в умовах змішаного навчання.

Отож, підготовка майбутніх вчителів іноземної мови потребує вдосконалення. Актуальними є питання переосмислення підходів до методики викладання, перегляду

принципів до організації уроків із використанням сучасних цифрових технологій та оновлення навчальних програм з освітніх компонентів

Для з'ясування стану сучасних проблем у викладанні англійської мови у початковій школі в умовах змішаного навчання ми провели опитування серед вчителів англійської мови. Дослідження було спрямоване на визначення найбільш ефективних та інноваційних методів, які можуть бути використані для покращення процесу навчання та засвоєння мови учнями початкових класів.

Для проведення дослідження було залучено 50 вчителів англійської мови, які пройшли тестування у формі 12 запитань. Кожне запитання спрямовувалося на виявлення сприйняття педагогами сучасних методів навчання, аналізу труднощів у впровадженні інноваційних методів та дослідження найбільш популярних прийомів навчання серед вчителів.

Так, на запитання «Які методи навчання англійської мови краще використовувати у навчальному процесі?» вчителі майже однотайно погодились із тим, що творчі завдання – це найефективніший метод розвитку комунікативних навичок учнів (рис. 1).

Рис. 1 – Результати тестування за питанням «Які методи навчання англійської мови краще використовувати у навчальному процесі в умовах змішаного навчання?»

Як бачимо з діаграми, вчителі англійської мови дотримуються інноваційного підходу до розвитку комунікативних навичок учнів та підтримують творчий потенціал школярів під час навчального процесу.

На запитання «Як заохочувати увагу дітей під час змішаного навчання на уроках англійської мови?» вчителі в більшості обрали варіант впровадження ігрових методів, зокрема, онлайн-ігор (рис. 2).

Рис. 2 – Відповіді на запитання «Як заохочувати увагу дітей під час змішаного навчання на уроках англійської мови?»

З рисунку ми бачимо, що метою сучасного навчання, на думку опитаних, є впровадження інноваційних методів навчання іноземної мови, а особливо важливим у початковій школі є використання творчих завдань та ігрових методів, що сприяє всебічному розвитку дітей.

На запитання «Яку мовленнєву діяльність можна ефективно розвивати на уроках англійської мови під час змішаного навчання?» вчителі зосередились на двох варіантах: говоріння та читання (рис. 3).

Рис. 3 – Відповіді на запитання «Яку мовленнєву діяльність можна ефективно розвивати на уроках англійської мови під час змішаного навчання?»

З рисунку очевидно, що під час змішаного навчання вчителі надають перевагу активним формам роботи, таким як говоріння та читання. Ці форми сприяють залученню учнів до активного спілкування та розвитку мовних навичок, що є ключовими у цифровому навчальному середовищі.

На запитання «Які онлайн-ресурси для виконання домашніх завдань є найбільш ефективними та найчастіше використовуються під час змішаного навчання на уроках англійської мови в початковій школі?» вчителі обрали ресурси LinguaLeo та Duolingo, що є досить простими у використанні та побудовані у формі гри (рис. 4).

Рис. 4 – Відповіді на запитання «Які онлайн-ресурси для виконання домашніх завдань є найбільш ефективними та найчастіше використовуються в умовах змішаного навчання на уроках англійської мови в початковій школі?»

З результатів дослідження було з'ясовано, що вчителі використовують насамперед ті онлайн-ресурси, які є простими та зрозумілими для дітей, а також інтерфейс та структура яких побудована у формі гри, що дозволяє школярам вчитись та розважатись одночасно. Важливим є і те, що вчителі надають перевагу використанню технологій у процесі навчання. Зокрема, вони активно використовують інтерактивні вправи та онлайн ресурси для підтримки навчального процесу та залучення учнів до активної діяльності. Мотиваційними та ефективними є творчі завдання, які дозволяють створювати цікаве та змістовне навчальне середовище та сприяють покращенню рівня засвоєння матеріалу.

Загалом, результати опитування серед вчителів англійської мови в початковій школі показали цікаві тенденції стосовно використання сучасних методів під час змішаного навчання. Так, було виявлено, що для зосередження уваги молодших школярів доречними будуть онлайн-ігри. Більшість опитаних підтвердили, що ці ресурси сприяють не лише вивченню мови, але й формуванню комунікативних навичок та самодисципліни учнів. Варто наголосити на тому, що вчителі вважають важливим збалансувати навчальні програми, враховуючи індивідуальні особливості учнів та їх потреби. Вони активно використовують диференційований підхід до навчання, що дозволяє кожному учневі отримувати необхідний рівень підтримки та стимулює їх досягнення в навчанні.

Отже, результати опитування допомогли зрозуміти, які види діяльності, методи та підходи є найбільш ефективними в умовах змішаного навчання та які проблеми можуть виникати під час використання новаторських підходів у навчанні англійської мови. Підсумкові дані опитування можуть стати підґрунтям для формулювання важливих вказівок з розробки оптимальних навчальних програм з англійської мови у початковій школі.

Сергій Марчук,
*кандидат пед. наук, старший викладач,
в. о. завідувача кафедри загальної педагогіки,
психології та методики початкової освіти
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ВИМОГИ ДО ШКІЛЬНОГО ВЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЯНА КОМЕНСЬКОГО

Ключові слова: Ян Коменський, педагог, вчитель, школа, гуманізм.

Ян Амос Коменський належить до числа тих історичних осіб, які своїми творіннями і беззавітним служінням народу знайшли славу, любов і визнання. Невипадково його називають Ньютоном педагогіки, Коперником педагогіки, Колумбом педагогіки, учителем народів, батьком нової педагогіки [4, с. 125].

Ян Коменський зазначав, що вчитель повинен мати глибокі і ґрунтовні знання, бути взірцем доброчесності, любити свою справу, а до учнів ставитись по-батьківському. На думку видатного педагога, саме від учителя, його освіти, знань і вмінь залежать усі успіхи в роботі школи, у навчанні та вихованні учнів. У процесі своєї роботи вчитель має виховувати в учнях поміркованість, мужність, справедливість. Якщо робота школи є незадовільною, то провина в цьому лежить на тих учителях, які не зуміли привернути до себе учнів такими рисами, як доброзичливість, уважність [1, с. 130].